

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ СТРУКТОРНОЙ ГЕНОМИКИ.

Komolidin Ganiyev Xalilovich

Ferghana State University, Uzbekistan

Barnogul Abdulazizovna Khalilova

Ferghana State University, Uzbekistan

АННОТАЦИЯ В статье описывается важность инновационных технологий в изучении структурной геномики. Описываются значимость цифрового образования которое создает новые возможности для обучения и появление возможности для персонализации обучения, расширение возможности коммуникации и создание более продуктивной среды обучения геномики. Описываются регулярная и системная работа по обучению, обеспечение мгновенного доступа к нужной информации и воспитание важных навыков по работе с источниками, умение отличать качественные источники информации от ненадежных, привлечение молодежи к научной деятельности, формирования инновационной инфраструктуры науки в высших образовательных учреждениях.

Ключевые слова: цифровые уроженцы, цифровое образование, усвоению информации, цифровая грамотность, мобильные платформы, электронные учебники, игровые технологии, процесс здоровой конкуренции, современное автоматизированные обучающие, продуктивная учебная деятельность.

Сегодня наши учащиеся - это цифровые уроженцы. Они выросли с технологиями. Технологии вплетены в их жизни. Но технологии в образовании - это не просто использование цифровых устройств – это то, что облегчает взаимодействие между учителем и учеником, что повышает результативность, а значит и качество учебного процесса. Желание учиться и трудиться у подрастающего поколения находятся на рекордно низком

уровне, а педагоги конкурируют с бесчисленными развлечениями в телефонах, планшетах и ноутбуках. Технологии могут рассматриваться в качестве виновника многих проблем образования, а могут использоваться для улучшения взаимодействия и повышения эффективности. Цифровое образование создает новые возможности для обучения. Появляются возможности для персонализированного обучения, возникают новые модели сотрудничества, становится шире спектр инновационных и привлекательных для учащихся стратегий обучения.[1]

Инновации позволяют получить более высококачественное образование и использовать более эффективные методы производства; кроме того, они могут привести к созданию новых категорий продуктов, в нашем случае это квалифицированные кадры. Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Структурная геномика – относительно новый отдел структурной биологии, которая включает изучение белковых структур в геноме. Изучение молекулярной структуры основано на данных геномного анализа.

Современные технологии расширяют возможности коммуникации и создают более продуктивную среду обучения структурной геномики. Учащиеся, объединяясь в группы в сети Интернет, могут обмениваться информацией, работать вместе над групповыми проектами и взаимодействовать с педагогом.[1,2,3]

Современные технологии позволяют учащимся стать более активными участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы, модели обучения так как структурная геномика обычно представляет собой основанный на открытиях и изучения в трехмерных структур генных продуктов. Процесс обучения становится динамичнее с

использованием цифровых учебников, когда ученик может воспользоваться ссылками на соответствующие материалы или ресурсы. Использование технологичных инструментов для организации проектной деятельности позволяет добиться значительных изменений в результатах обучения. У педагогов появляется возможность реализовать новые модели организации учебного процесса.

Анализ данных позволяет педагогу легко и быстро выявлять затруднения и вовремя оказывать помощь, определять области, где учащиеся могут соревноваться, а значит легко скорректировать работу каждого ученика или работу в группе.

Существует множество ресурсов для организации продуктивной учебной деятельности учащихся при изучении структурной геномики. [4,5,6,7] Структурная геномика раздел структурной биологии в котором разрабатываются технологии автоматизации для ускорения обнаружения трёхмерных структур биологических молекул. В приложениях мобильных платформ и электронных учебниках нет недостатка в инструментах, которые значительно меняют организацию учебной деятельности. Некоторые технические устройства используют различные виды стимулирования и помогают усвоению информации в процессе изучения центров структурной геномики накопивший большой опыт от выбора мишени до определения структуры. Важным условием использования таких технических устройств является достижение целей обучения. Некоторые мобильные платформы и электронные учебники включают ролевые игры, в которых учащимся предоставляется возможность привести факты и свои аргументы в пользу, например, исторических деятелей или научных понятий. Кроме того, игровые технологии способствуют внедрению в учебный процесс здоровой конкуренции. Современное автоматизированные обучающие системы могут значительно помочь в организации продуктивной учебной деятельности в изучении белковых последовательностей, систематически охватывающих,

целые органеллы, организмы, определённые полости и реально оценить достижения каждого учащегося.[8,9]

Современные технологические средства упрощают систематизацию и подборку индивидуальных заданий для учащихся, помогают отследить активность их участия в обсуждении. Возможность современных технологических средств визуализировать сложный для восприятия и понимания учебный материал сокращает затраты сил и времени педагога на объяснение. Например, технология дополненной реальности, позволяет учащимся из атомов создать молекулы сложного химического соединения в виртуальной среде при помощи собственных рук. За счет эффекта присутствия визуализации результатов. Например существуют различные методы визуализации белков, но наиболее часто используются окраска с Кумасси синий и серебро. Окрашивание серебром чувствительный и нерадиоактивный метод. Принцип покраски серебра довольно прост тем не менее использование инновационных технологий позволяет более эффективно продемонстрировать весь процесс создания, нежели презентация на экране или картинка на бумаге.

Технологии обеспечивают мгновенный доступ к нужной информации и воспитывают важные навыки по работе с источниками. Ценность учебного процесса повышается, если информация в учебниках или учебных пособиях может быстро обновляться и дополняться, в том числе силами самих учащихся. Современные технологии расширяют возможности коммуникации и создают более продуктивную среду обучения. Учащиеся, объединяясь в группы в сети Интернет, могут обмениваться информацией, работать вместе над групповыми проектами и взаимодействовать с педагогом.[1,10,11]

Умение использовать технологии - это жизненный навык и важный вид грамотности. Обладать цифровой грамотностью - это больше, чем наличие «отдельных технологических навыков». Сегодня речь идет о глубоком понимании цифровой среды, которая обеспечивает интуитивную адаптацию

к новым контекстам и совместному созданию контента с другими учащимися. Создание презентаций, обучение поиску надежных источников в сети Интернет, поддержка надлежащего онлайн-этикета - это жизненные навыки, которые учащиеся могут получить в учебном процессе, а они пригодятся каждому ребенку в течение всей жизни. Цифровая грамотность может помочь образовательным организациям не только повысить качество обучения, но и позволит результатам обучения всегда оставаться актуальными.

Ученикам пригодится умение отличать качественные источники информации от ненадежных. В образовательных организациях можно создавать перечень электронных образовательных ресурсов, информации с которых учащиеся могут доверять, использовать, копировать и адаптировать. Педагоги могут пользоваться образовательными ресурсами, которые находятся в свободном доступе. При изучении определения мембранных белков структурную геномику можно применять не только к растворимым белкам, но и к интегральным мембранным белкам. Количество мембранных белков помещенных в базу данных белков, продолжает экспоненциально расти, отчасти благодаря в рамках структурной биологии. Обычно такие ресурсы классифицированы по разделам в соответствии с основными дисциплинами общего образования или направлениями дополнительного образования. Они содержат учебный и справочный материал. Использовать эти ресурсы могут и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в разделах ресурса, помогут педагогам подготовить и провести интересные, познавательные, яркие занятия, а ученикам - выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие виды самостоятельных работ. Ключ к внедрению технологий в образовании всегда будет определяться отношениями учитель - ученик, потому что именно там происходит образование. Технологии могут

быть очень эффективным инструментом, но это всего лишь инструмент. Технологии не предназначены для замены педагога, скорее, идея заключается в создании такой среды обучения, которая позволит переключить организацию учебного процесса на сотрудничество и продуктивную учебную деятельность.[1,12,13,14]

Процесс внедрения может кого-то расстраивать, раздражать, отнимать много сил и времени, но в конечном итоге технологии могут «открыть двери» для нового опыта, открытий, способов обучения естественных наук и сотрудничества учащихся и педагогов.

В целях повышения результативности научно-исследовательских работ, широкого привлечения молодежи к научной деятельности, формирования инновационной инфраструктуры науки в высших образовательных учреждениях проводятся поэтапное внедрение концепции, предусматривающей тесную связь образования, науки, инноваций и деятельности по коммерциализации результатов научных исследований в высших образовательных учреждениях, привлечение зарубежных инвестиций, расширения масштаба платных услуг и других внебюджетных средств, обеспечение их деятельности по исследованию и прогнозированию социально-экономического развития соответствующих отраслей, сфер и регионов.[1,15,16]

Создание предприятий на базе высших образовательных учреждений, занимающихся внедрением в практику результатов научных исследований путем создания новой продукции, техники и технологий с высоким потенциалом коммерциализации на основе стартап-проектов за счет внебюджетных средств, развитие академического предпринимательства, развитие фундаментальных, прикладных и инновационных научных исследований, сохранение действующих и создание новых научных школ, укрепление их кадрового потенциала, при этом стимулирование широкого привлечения одаренной молодежи к науке, направление научно-

исследовательских работ на инновационное решение имеющихся проблем в социальной сфере и отраслях экономики, в том числе регионального уровня, широкое исследование проблем сопряженных наук.[16]

Высшее образование сегодня характеризуется использованием самых разных психолого-педагогических инноваций, зависящих от того, в каком учебном заведении преподается курс генетика, геномика и готово ли оно к следующим шагам по внедрению новых видов учебной деятельности. Чтобы осваивать инновационные технологии, необходимо иметь о них самое подробное представление и выделить их характерные черты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Найма И. Развитие современных педагогических технологий: Дис.канд.пед.наук. - Пятигорск, 1993. - С. 97.
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. - С. -5.
3. Суртаева Н. Н. Проектирование педагогических технологий в профессиональной подготовке учителя (на примере естественно-научных дисциплин): Дис... докт. пед. наук. - М., 1995. - С. 219 - 225.
4. Mirzakhililovich Y. M., Nabibullaevich K. F., Abdulazizovna K. B. ECOLOGICAL GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF APHIDS (HOMOPTERA APHIDINEA, APHIDIDAE) IN THE FERGANA VALLEY. – 2021.
5. Kizi M. I. B., Khasanbaevna R. D., Abdulazizovna K. B. USE AND PROTECTION OF WATER RESOURCES IN UZBEKISTAN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PATHS //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 10-12.
6. Xalilovich, G. K., Mamatyusufog'li, M. A., Abdulazizovna, X. B., Maxammadzikirovna, G. O., & Tursunaliyevna, T. M. (2021). "The Impact of Environmental Pollution on The Variability Of Fruit Gardens And

Soilkomomokomplexes (Fergana-Margilan-Kuvasoy Industrial Node)". *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(4).

7. Barnogul K., Khilola T. The essence of the biological education process, teaching printouts and legislation // *Asian Journal of Multidimensional Research*. – 2022. – T. 11. – №. 4. – C. 129-133.

8. Abdulazizovna, K. B. (2022). IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON SOIL ENTOMOFAUNA ON THE EXAMPLE OF THE CITIES OF FERGANA AND KUVASAY. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(12), 280-284.

9. Abdulazizovna, K. B. (2022). The use of interactive methods and innovative technologies in entomology lessons while studying insect morphology. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(09), 113-117.

10. Abdulazizovna, K. B., & Rustamjanovna, Z. N. (2022). Education and personality in the context of globalization. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(09), 21-26.

11. Khalilova, B., & Abdurakhmonov, A. (2022). The need to develop environmental knowledge. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(6), 119-124.

12. Abdulazizovna K. B. et al. INFORMATION TECHNOLOGIES AS A STEP TO THE DEVELOPMENT OF SOCIETY // *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 73-77.

13. Abdulazizovna K. B. et al. TIMELY IMPLEMENTATION OF PERSONAL EDUCATION MEASURES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION // *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT,*

ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor:
6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 87-92.

14. Abdulazizovna K. B. et al. THE SIGNIFICANCE OF MATHEMATICAL
KNOWLEDGE IN SOLVING PROBLEMS IN BIOLOGY //INTERNATIONAL
JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND
SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. –
№. 3. – С. 93-99.

15. Abdulazizovna K. B. Меры воспитания личности в условиях глобализации
//Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 8. – С. 97-103.

16. Khalilovich G. K. et al. Eriosoma Lanigerum Hausm Juice Damage Properties
And Effects Of Entomophagy Against It //Texas Journal of Multidisciplinary
Studies. – 2022. – Т. 7. – С. 78-84.